

УДК: 582.751.2:577.127.4

АНАЛИЗ АМИНОКИСЛОТНЫХ СОСТАВ, СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВИДОВ РОДА *BIEBERSTEINIA*

Хожиматов Олимжан Каххарович, Исламова Зебинисо Бустоновна

Самаркандский Государственный Медицинский Университет, Самарканд

E-mail: Zebo.oy@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194444>

Аннотация: Лекарственные растения известны как богатый источник натуральных продуктов. В последнее время применение растительных лекарственных средств во всем мире увеличилось из-за чудесных терапевтических эффектов и меньшего количества побочных эффектов этих препаратов у пациентов по сравнению с современными лекарствами. Вид растения *Biebersteinia* принадлежит к семейству *Biebersteiniaceae* и веками использовался в народной медицине. Несмотря на то, что во всем мире известны только четыре вида семейства *Biebersteiniaceae*, его морфобиологические и лекарственные свойства изучены слабо. В статье представлен анализ литературы по видам, принадлежащим к семейству *Biebersteiniaceae*. В своих опитах мы проводили несколько химических исследований у *Biebersteinia multifida*. Мы исследовали анализ аминокислотных состав вегетативных органов- корня и листа *Biebersteinia multifida*.

Ключевые слова: *Biebersteinia*, *Biebersteiniaceae*, виды *Biebersteinia*, *Biebersteinia multifida*, химические свойства, натуральные продукты, традиционное использование, фармакологическая активность.

Annotation: Medicinal plants are known as a rich source of natural products. Recently, the use of herbal medicines around the world has increased due to the miraculous therapeutic effects and fewer side effects of these drugs in patients compared to modern medicines. The plant species *Biebersteinia* belongs to the *Biebersteiniaceae* family and has been used in folk medicine for centuries. Despite the fact that only four species of the *Biebersteiniaceae* family are known worldwide, its morphobiological and medicinal properties have been poorly studied. The article presents an analysis of the literature on species belonging to the family *Biebersteiniaceae*. We investigated the analysis of the amino acid composition of the vegetative organs- the root and leaf of *Biebersteinia multifida*.

Keywords: *Biebersteinia*, *Biebersteiniaceae*, *Biebersteinia* species, *Biebersteinia multifida*, chemical properties, natural products, traditional use, pharmacological activity. In our surveys, we conducted several chemical studies in *Biebersteinia multifida*.

Введение: Изучение видов рода *Biebersteinia* заключается в изучении их морфобиологических особенностей в природных условиях. Как лекарственных растений, правильной организации их использования, культивации для удовлетворения растущего спроса на сырье и изучение их биологических свойств, составлении конспекта, определении аспектов их использования в медицине, а также обосновании их экологических и географических особенностей. Изучение морфобиологических свойств растения в его природных условиях как лекарственного растения способствует дальнейшему изучению молекулярных механизмов этого растения.

Biebersteinia-самое маленькое семейство в семействе *Biebersteiniaceae*. Систематическое и таксономическое место этого рода долгое время было предметом споров из-за ограниченности коллекций редких видов и гербариев [1]. Созвездие традиционно было частью племени *Geraniales* более 30 лет назад. Но в настоящее время он включен в род *Sapindales* на основе молекулярно-филогенетического анализа. Учитывая специфическое строение столбика семязачатка растений, относящихся к этому семейству, расположение его в листовой пластинке листа, кончик цветка в кистевидном цветковом пучке, строение нектарообразующего азота в цветке, строение пыльцевого мешка, расположение семязачатка в свободном состоянии, некоторые признаки узловой структуры и довольно простое строение семени, из семейства *Geraniales* выделили отдельное семейство [2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. Десяти лет назад Род *Biebersteinia* первоначально включал пять видов, а именно: ***Biebersteinia heterostemon Maxim.***, ***Biebersteinia multifida DC.***, ***Biebersteinia leiosepala Jaub. & Spach.***, ***Biebersteinia odora Stephan ex Fisch.***, ***Biebersteinia orphanidis Boiss.***

В настоящее время на основе анализа литературы последних лет известно, что четыре вида относятся к роду *Biebersteinia*. В настоящее время *B. leiosepala* признана синонимичным видом *B. multifida* и таким образом, в роде насчитывается в общей сложности четыре вида.

Объекты исследования.

Вид рода *Biebersteinia* широко распространен в горных, полузасушливых регионах от Центральной и Западной Азии до Восточного Средиземноморья [1,2,4,5,6].

Род *Biebersteinia* все виды являются многолетними травами. Биологические особенности и географическое распространение несколько отличаются.

1. *Biebersteinia heterostemon*- по-китайски также называется "Хун Дао ни".

Является эндемиком китайского Цинхай-Тибетского нагорья и прилегающих территорий [6]. Этот вид растений представляет собой растение высотой 40-120 см, произрастающее в сухих и полузасушливых альпийских пустынях, на горных склонах.

2. *Biebersteinia multifida*-распространенное растение в Узбекистане-Контепар, в Иране известное под названием Адамак (рис 1).

А

В

Рис 1. *Biebersteinia multifida* DC. А- морфологическая строение. В- строение семени

Вид распространен в горных районах Узбекистана. Это однолетнее травянистое растение высотой 20-70 см с ползучим корневищем. Все тело и листья продолговатояйцевидные или ланцетные, актиноморфные, опылители 10, семенники 5, образующие плод. Широко используется в народной медицине как важное лекарственное растение [7, 16, 17, 18].

Biebersteinia odora-широко распространена по всей Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Пакистан, Индия, Китай и Монголия), растет на альпийских лугах, сухих каменистых и каменистых склонах гор.

Высота *Biebersteinia odora* составляет 10-30 см. Листья прямые - усеченные, а цветки желтые, оранжевые (1-1, 5 см в диаметре) [8].

Biebersteinia orphanidis-единственный вид, широко распространенный в Европе, за исключением Азии, и встречающийся в Греции.

Biebersteinia orphanidis растет в известняковых долинах на высоте 1400-1750 м от моря, обычно на глубокой песчано-глинистой почве своего леса. Это растение достигает 15-40 см в длину [5].

Результаты исследований. Вид растений *Biebersteinia* относится к семейству *Biebersteiniaceae* и веками использовался в народной медицине в Центральной Азии, Китае и Иране.

Из этих видов, *Biebersteinia heterostemon*, *Biebersteinia multifida* имеет долгую историю как традиционное народное средство в тибетском регионе Ирана и Китая и используется для лечения различных заболеваний. Современные фармакологические исследования показали, что эти два вида растений оказывают значительное фармакологическое действие на человека и обладают антиоксидантными,

противовоспалительными, спазмолитическими, гипогликемическими, гипотензивными и антиатеросклеротическими свойствами [9,10,11]. Вот почему многие фитохимики и фармакологи по всему миру изучали фармакодинамические активные вещества в видах *Biebersteinia*.

Натуральные продукты, выделенные из растений биберштейнии, включают флавоноиды, гуанидины, алкалоиды, фенилпропаноиды, терпеноиды, стеринны и масляные кислоты, а также различные соединения эфирных масел.

Biebersteinia multifida и *Biebersteinia heterostemon* являются кумаринами, которые отличаются только по их заменам в С-6. *B. multifida* также была обнаружена феруловая кислота, отличия от *Biebersteinia heterostemon*.

Из четырех видов *Biebersteinia* из *Biebersteinia heterostemon* были выделены четыре терпеноида. Они являются основным активным ингредиентом и легко гидролизуются до генипина.

В ряде исследований сообщалось о присутствии различных масел у двух из четырех видов *Biebersteinia*. В том числе, семена *B. heterostemon* и в листьях *B. orphanidis* было обнаружено в общей сложности 14 масел [12, 13].

Химический состав эфирных масел у видов *Biebersteinia* представляет собой три вида *Biebersteinia*, а именно *B. multifida*, *B. heterostemon* и *B. orphanidis*. В эфирных маслах идентифицировано 112 химических компонентов.

В своих опытах мы проводили несколько химических исследований у *Biebersteinia multifida*. Мы исследовали анализ аминокислотных состав вегетативных органов- корня и листья *Biebersteinia multifida*.

Аминокислоты находят широкое применение в медицине, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Они играют ключевую роль в процессе жизнедеятельности любого организма. Являясь составными частями белков, они участвуют во всех жизненных процессах. Роль аминокислот для человека многообразна: они участвуют в обменных процессах, доставляют энергию в мышцы, обеспечивают работу головного мозга и нужны для построения связей, мышц, волос и ногтей.

Сбор растительного материала

Исламова Зебинисо Бустоновна и его коллеги собрали корень и листья *Biebersteinia multifida* на горах Самаркандского региона (Республики Узбекистан). Корни и листья очищали, сушили на воздухе и измельчали на мелкие кусочки, измельчали в порошок и хранили в герметичных, защищенных от света контейнерах.

Уникальный образец сохранился в Гербарии Биологического факультета Самаркандского Государственного университета биологических наук.

Выделение свободных аминокислот.

Осаждение белков и пептидов водного экстракта образцов проводили в центрифужных стаканах. Для этого к 1 мл исследуемому образцу добавляли по 1 мл (точный объем) 20% ТХУК. Через 10 мин осадок отделяли центрифугированием при 8000 об/мин в течение 15 минут. Отделив 0,1 мл надосадочной жидкости, лиофильно высушивали. Гидролизат упаривали, сухой остаток растворяли в смеси триэтиламин-ацетонитрил-вода (1:7:1) и высушивали. Эту операцию повторяли дважды для

нейтрализации кислоты. Реакцией с фенилтиоизоцианатом получали фенилтиокарбамил-производные (ФТК) аминокислот по методу Steven A., Cohen Daviel.

Идентификацию производных аминокислот проводили методом ВЭЖХ (ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография).

Условия ВЭЖХ: хроматограф Agilent Technologies 1200 с DAD детектором, колонке 75x4.6 mm Discovery HS C₁₈. Раствор А: 0,14М СН₃СООNa + 0,05% ТЭА рН 6,4, В:СН₃СН. Скорость потока 1,2 мл/мин, поглощение 269нм. Градиент %В/мин: 1-6%/0-2.5мин; 6-30%/2.51-40мин; 30-60%/40,1-45мин; 60-60%/45,1-50мин; 60-0%/50,1-55мин.

Таким образом можем увидеть на Таблицу 1. Аминокислотный состав и количества на корнях и листьях *Biebersteinia multifida* которую был собран на Аман-кутан сая Ургутский район Самаркандского региона 1450-1520 метров над уровнем море (Республики Узбекистана).

Таблица 1.

Аминокислотный состав корня и листья *Biebersteini multifida*

№	Название аминокислот	Корень	Листья	Ф.И.О сотрудника, соискателя
		Концентрация мг/гр		
1	Аспарагиновая к-та	0,765677	0,470847	Исламова Зебинисо Бустоновна (2021 год).
2	Глутаминовая к-та	0,04328	0,205581	
3	Серин	0,180779	0,012350	
4	Глицин	0,897497	0,039242	
5	Аспарагин	0,915732	0,037037	
6	Глутамин	1,382491	0,123502	
7	Цистеин	0,382979	0,139818	
8	Треонин	0,332194	0,251447	
9	Аргенин	0,32102	0,19613	
10	Аланин	0,632115	0,035351	
11	Пролин	0,086788	0,07513	
12	Тирозин	0,156437	0,530689	
13	Валин	0,065285	0,267703	
14	Метионин	0,104877	0,10341	
15	Изолейцин	0,016332	0,107793	
16	Лейцин	0,021557	0,16762	
17	Гистидин	0,02111	0,15611	
18	Триптофан	0,08491	0,058428	
19	Фенилаланин	0,034281	0,167343	
20	Лизин	0,01141	0,30523	
Жами		6,45564	3,322299	

Результаты настоящего исследования показывают, что экстракт у корня *Biebersteinia multifida* встречается наибольшего количества свободных аминокислот. На исследовании у корнях и листьях *B. multifida* наблюдались все виды свободных аминокислот (Таблица 1).

REFERENCES

1. Лю, Дж.К.; Хо, Т.Н.; Чен, С.Л.; Лу, А. Кариоморфология *Biebersteinia* Stephan (Geraniaceae) и ее систематическое и таксономическое значение. *Bot. Бык. Acad. Sin.* **2001**, *42*, 61-66.
2. Баккер Ф.Т.; Василиадес Д.Д.; Мортон С. Филогенетические отношения *Biebersteinia* Stephan (Geraniaceae), полученные из сравнений последовательностей *rbc L* и *atp B*. *Bot. J. Linn. Soc.* **1998**, *127*, 149-158.
3. Мюллер, А.Н.; Василиадес, Д.Д.; Реннер, С.С. Размещение *Biebersteiniaceae*, травянистой клады Sapindales, во временном и географическом контексте. Система растений. *Evol.* **2007**, *266*, 233-252.
4. Кристенхус, М.Дж.М.; Бинг, Дж.У. Количество известных видов растений в мире и его ежегодный прирост. *Phytotaxa* **2016**, *261*, 201-217
5. Тан К.; Пердецоглу Д.К.; Руссис В. *Biebersteinia orphanidis* (Geraniaceae) из южной Греции. *Ann. Bot. Fenn.* **1997**, *34*, 41-45.
6. Янницарос А.Г.; Константиноидис Т.А.; Василиадис Д.Д. Повторное открытие *Biebersteinia orphanidis* Voiss. (Geraniaceae) в Греции. *Bot. J. Linn. Soc.* **1996**, *120*, 239-242
7. Яхроми, М.; Мохаджер, А.; Адиби, Л.; Хакпур, С. Влияние экстракта корня *Biebersteinia multifida* DC. на физическую выносливость у самцов мышей. *Пищевая наука. Наука.* **2015**, *6*, 326-331.
8. Долежал Дж.; Дворски М.; Бернер А.; Уайлд Дж.; Швайнгруббер Ф.Х. Анатомические описания двудольных растений. В *Анатомии, возрасте и экологии высокогорных растений в Ладакхе, Западные Гималаи*; Springer International Publishing: Cham, Швейцария, 2018.
9. Аббас, З.; Хан, С.М.; Алам, Дж.; Хан, С.В.; Аббаси, А.М. Лекарственные растения, используемые жителями долины Шигар, регион Балтистан, хребет Каракорум-Пакистан. *Этнобиол. Ethnomed.* **2017**, *13*, 53.
10. Амиргофран, З. Лекарственные растения как иммуносупрессивные средства в традиционной иранской медицине. *Иран Дж. Иммунол.* **2010**, *7*, 65-73.
11. Чжан, Х.Ф.; Ху, Б.Л.; Чжоу, Б.Н. Исследования активных компонентов тибетской травы *Biebersteinia heterostemon* Maxim. *Acta Pharm. Sin.* **1995**, *30*, 211-214.
12. Пуфаль К.; Шрайбер К. Выделение нового производного гуанидина из козьей руты, *Galega officinalis* L. *Experientia* **1961**, *17*, 302-303.
13. Ян, Т.С.; Чао, Х.Ф.; Ши, Л.С.; Чанг, Т.С.; Лин, Х.С.; Чанг, В.Л. Алкалоиды из корня *Coptis chinensis* способствуют поглощению глюкозы в миотрубках C2C12. *Фитотерапия* **2014**, *93*, 239-244.
14. Арифходжаев А.О.; Рахимов Д.А. Полисахариды сапонинсодержащих растений. III. Полисахариды эпигеальных органов *Biebersteinia multifida*. *Хим. нау. Комнд.* **1986**, *22*, 719-720.

15. Арифходжаев А.О.; Рахимов Д.А. Полисахариды сапонинсодержащих растений. IV. Структура глюканов А, В и С *Biebersteinia multifida*. *Хим. нау. Комп.* **1993**, 29, 151-153.
16. Islomov B. S., Hasanov M. A Botanika. Darslik. -Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020. 415-416 b.
17. Islamova Z. B. THE YILD OF BEANS USING MINERAL FIRTILIZERS AND NITROGEN //Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 234-236.
18. Bustonovna I. Z. REASONABLE USE OF MEDICINAL PLANTS. Literature review Part 2 //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
19. Bustonovna I. Z., Normuratovna M. G. BIEBERSTEINIA MULTIFIDA BIOLOGY OF DC AS A PROMISING MEDICINAL PLANT. LITERATURE REVIEW PART 2 //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
20. Исламов Б. С., Исламова З. Б. БИОЛОГИЯ СЕМЯН КУЗИНИИ ТЕНЕВОЙ (COUSINIA UMBROSA BUNGE) //Современная наука: перспективы, достижения и инновации. – 2020. – С. 39-47.
21. Исламова З. Б., Назарова Г. Х., Маткаримова Г. М. БИОЛОГИЯ И АГРОТЕХНИКА СОИ //EUROPEAN RESEARCH. – 2021. – С. 21-23.
22. Исламов Б. С., Исламова З. Б. БИОЛОГИЯ СЕМЯН КУЗИНИИ ТЕНЕВОЙ (COUSINIA UMBROSA BUNGE) //Современная наука: перспективы, достижения и инновации. – 2020. – С. 39-47.
23. Bustonovna I. Z. REASONABLE USE OF MEDICINAL PLANTS. Literature review Part 2 //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
24. Maksudjanovna M. G., Bustanovna I. Z. FIRST CELL OBSERVATIONS AND RESEARCH //Archive of Conferences. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 142-143,p